

**DORI SHAKLLARINI TAYYORLASHDA UCHRAYDIGAN
NOMUTANOSIBLIKARNI ANIQLASH USULLARI.**

Izzatullayeva Dilfuza Ne`matovna

Namangan Davlat Universiteti Tibbiyot fakulteti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11499559>

Dori moddalarining nomutanosib tarkiblari deb, qisman yoki to'liq davolash xususiyatini yo`qotgan dorilarga aytiladi. Bunday hollarda dori moddalarining agregat holati va fizikaviy xususiyati o`zgaradi. Natijada dori tayyorlashda, uni ishlatishda, aniq dozalariga taqsimlashda qiyinchilik tug'iladi. Bunga retseptda keltirilgan dori moddalarini gomogenligini, ya'ni bir xil aralashma hosil bo'lmashligini ta'kidlab o'tish mumkin.

Ayrim retseptlar bir qarashda qiyin va chalkash bo'lib ko`rinishi mumkin, lekin ularni yuqori malakali va bilimli farmatsevtlar bemaol tayyorlay oladilar. Bunday retseptlarni qiyinchilik tug'diradigan retseptlar deb ataladi. Tajribali farmatsevtlar bu retseptlarni tayyorlashda o`ziga xos usullardan foydalanadilar. Ba'zan qo`shimcha moddalar qo`shish yo'li bilan ham tayyorlash mumkin. Bu esa farmatsevtning rolini, talabchanligini va javobgarligini oshiradi.

Retseptlar tarkibiga qo`shimcha modda qo`shish yoki ayrim moddani boshqa dori moddasi bilan almashtirishni, albatta shifokor bilan maslahatlashgan holda bajarish, maqsadga muvofiqdir. Chunki ba'zi retseptlarni o`zgartirilishi natijasida ayrim kimyoviy o`zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari fizik va farmakologik nomutanosibliklar ham kuzatiladi.

Fizik nomutanosibliklar Kukunlarning namlanishi

Kukunlarning namlanishi - aralashmaning gigroskopikligi, ya'ni namlikni oshishi natijasida vujudga keladi. Masalan: natriy salitsilat kukuni geksametilentetramin kukuni bilan aralashtirilganda, kukun aralashmasi ma'lum darajada namlanadi va o`zining sochiluvchanligini yuqotadi, bu esa kukunning gigroskopik holatini oshiradi. Kukun namligining to`xtovsiz oshish tezligi, asosan dori preparatining boshlang'ich xom ashyo olishdagi namligiga va nisbatan havodagi namlikka ham bog'liq.

Ayrim kukunlar bir-biri bilan aralashganda suyuqlikka aylanishi va evtetik aralashma hosil bo'lishi mumkin. Masalan: kamfora, timol, fenol, rezortsin, fenilsalitsilat va boshqa moddalar bilan kukun tayyorlanganda yuqorida aytib o'tilgan holat kuzatiladi.

Eruvchi moddaning ajralishi

Eruvchi moddaning ajralishi, uning eruvchanligining o'zgarishiga bog'liq. Masalan, bunday ajralma spirtli va suvli eritmalarda hosil bo'ladi.

Rp: Solutionis Zinci sulfatis 0,5%—10 ml

Solutionis Citrali spiritiosae 1%—1 ml

Misce. Da. Signa. Ко`з томчиси.

Tsitral faqat 95% li spirtida eriydi. Spirt kontsentratsiyasini pasayishi, eritmani aralashtirganda sitralni moy tomchilari holatida ajralishiga olib keladi.

Suyuqliklarning aralashmasligi

Ayrim suyuq preparatlar, birorta dori shaklini tayyorlaganda bir xil gomogen aralashma hosil qilmaydi. Masalan: kanakunjut moyi ulevodorodli mahsulotlar bilan aralashmaydi; naftalan nefti va qora moy suv hamda spirt bilan; glitserin moysimon yog'lar bilan aralashmaydi.

Rp: Zinci oxydi

Talci ana 20,0

Glycerini 10,0

Olei Jecoris Aselli 30,0

Misce. Da. Signa. Qo`lga surtish uchun.

Aralashma ikki qatlamga ajraladi, chunki glitserin baliq moyi bilan aralashmaydi.

Koagulyatsiya hosil bo`lishi

Ayrim dori preparatlarining kolloid eritmaları (protargol, kollargol, ixtiol) elektrolit yoki spirt ta'sirida koagulyatsiyaga uchraydi va cho'kmaga tushadi.

Rp: Solutionis Ichthyoli 5%—200 ml

Natrii chloridi 4,0

Misce. Da. Signa. Sirtga ishlatiladi.

Ixtiol eritmasi natriy xlorid tuzi bilan cho'kma hosil qilgan bo'lsa uning ta'siri o'zgaradi, bunday dorini bemorga berish mumkin emas. Ayrim kolloid eritmalarda qisman koagulyatsiya holatlari kuzatiladi. Oqsil moddalari, shilimshiq, yelim, kraxmal eritmalariga ko'p miqdorda elektrolit yoki yuqori quvvatli spirt qo'shilganda qisman koagulyatsiyaga uchrash holatlari kuzatiladi. Shuning uchun elektrolitni ehtiyotlik bilan eritma hoida qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi. Spirtli suyuqliklar doriga oxirida qo'shiladi, bu esa yuqori molekulali birikma va kolloid modda eritmaları tarkibidagi tuz

zarrachasining yiriklashishini kamaytiradi va cho`kma hosil bo`lishining oldini oladi.

Adsorbtsiya

Ta'sir qiluvchi moddaning adsorbtsiyaga uchrashi quyidagi holatlarda sodir bo`ladi. Masalan, hab dori massasi tarkibidagi alkaloid tuzlar va o`simlik kukuni o`rtasidagi o`zaro nomutanosiblikni aytish mumkin. Shunga o`xshash ayrim mikstura va eritmalar tayyorlaganda zaharsiz cho`kma hosil bo`lishi mumkin. Bu cho`kma mikstura tarkibidagi ayrim dori moddalarini adsorbtsiyalashi mumkin. Bu holat ayniqsa dori tarkibiga zaharli yoki kuchli ta'sir etuvchi modda kirganda juda havfli hisoblanadi.

Tuzlarni cho`kmaga tushishi

Dori preparati eruvchanligini kamayishi aralashma tarkibidagi bir xil ionli elektrolitlarning mavjudligi bilan izohlanadi.

Rp: Apomorphini hydrochloridi 0,15

Solutionis Natrii chloridi 0,9% - 10 ml

Misce. Da. Signa. 10 tomchidan kuniga 2-3 mahal qabul qilinsin.

Apomorfin gidrochloridning suvdagi eruvchanligi 1:60 ga teng. Bu eritmada xlor ioni mavjudligi apomorfin gidrochlorid eruvchanligini kamaytiradi va natijada uni cho`kmaga tushishini tezlashtiradi. Bu dorini bemorga berish taqiqlanadi, chunki cho`kmaga tushgan modda zaharli hisoblanadi.

1.M.M.Miralimov,Z.Ya.Mamatmusayeva,X.K.Abdullayeva,N.Azimova -
Farmasevtik texnologiya asoslari fanidan amaliy mashg`ulot uchun qo`llanma.

2.M.M.Miralimov – Yig`indi preparatlar texnologiyasi.Toshkent.Abu Ali ibn Sino.2001.348-356- betlar.

3.Davlat Farmakopeyasi XI

DORI SHAKLLARINI TAYYORLASHDA UCHRAYDIGAN NOMUTANOSIBLIK LARNI ANIQLASH USULLARI.

Dori moddalarining nomutanosib tarkiblari deb, qisman yoki to`liq davolash xususiyatini yo`qotgan dorilarga aytiladi. Bunday hollarda dori moddalarining agregat holati va fizikaviy xususiyati o`zgaradi. Natijada dori tayyorlashda, uni ishlatishda, aniq dozalarga taqsimlashda qiyinchilik tug`iladi. Bunga retseptda keltirilgan dori moddalarini gomogenligini, ya'ni bir xil aralashma hosil bo`lmasligini ta'kidlab o`tish mumkin.

Ayrim retseptlar bir qarashda qiyin va chalkash bo`lib ko`rinishi mumkin, lekin ularni yuqori malakali va bilimli farmatsevtlar bemaol tayyorlay oladilar. Bunday retseptlarni qiyinchilik tug`diradigan retseptlar deb ataladi. Tajribali farmatsevtlar bu retseptlarni tayyorlashda o`ziga xos usullardan

foydalanadilar. Ba'zan qo'shimcha moddalar qo'shish yo'li bilan ham tayyorlash mumkin. Bu esa farmatsevtning rolini, talabchanligini va javobgarligini oshiradi.

Kimyoviy nomutanosibliklar

Dori tarkibidagi o'zaro kimyoviy ta'sirga - sovunlanish, neytrallanish, oksidlanish-qaytarilish va almashinish reaksiyasini kiritish mumkin.

Sovunlanish reaksiyasi

Murakkab efirlar guruhini saqlovchi birikmalar ko'proq gidrolizga uchraydi. Masalan, atropin sulfat, kokain gidroxlorid, gomatropin gidrobromid, platafillin gidrotartrat, sintetik moddalar (novokain, dikain), morfin gidroxlorid va papaverin gidroxlorid (lidol, promedol, tifen, spazmolitin). Gidroliz natijasida spirt, fenol va organik kislotalar hosil bo'ladi. Natijada dori preparati o'z ta'sir kuchini yuqotadi. Ko'pchilik holatlarda, gidroliz hodisasi zaharli mahsulotlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Gidroliz reaksiyasining tezlashishining asosiy sabablaridan biri haroratning oshishi va pH sharoitining o'zgarishidir.

Rp: Solutionis Sulfacyli-natrii 30%-10 ml

Atropini sulfatis 0,3

Misce. Da. Signa. Ko'z tomchisi.

Sulfatsil natriyning ishqoriy sharoiti ta'sirida atropin sulfat gidrolizga uchraydi. Gidroliz natijasida tropin va trop kislotalari hosil bo'ladi. Bunday ko'z tomchisini be'morga berish ta'qiqlanadi.

Neytrallanish reaksiyasi

Neytrallanish reaksiyasi ko'pincha kuchli kislota va kuchli asos o'rtasida sodir bo'ladi. Kuchsiz kislota va kuchsiz asosni o'zaro ta'siri natijasida gidrolizga uchraydigan tuzlar hosil bo'ladi. Fenol va kislota amidlari kuchsiz kislotali xossaga ega.

Barbiturat kislotalari (barbital, fenobarbital), purin alkaloidlari (kofein, teobromin, teofillin) kislotali xossaga ega.

Rp: Zinci oxydi 10,0

Acidi salicylici 4,0

Glycerini 6,0

Aquae purificatae 40,0

Misce. Da. Signa. Oyoqqa surtish uchun.

Dori preparatlarini aralashtirganda salitsil kislota rux oksidi bilan neytrallanadi. Natijada rux salitsilati hosil bo'lib, u tezda quyushadi va suyuqlikda bir tekis tarqalmaydi. Bunday dorini bemorga berish ta'qiqlanadi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi

Ko'pincha oksidlanish-qaytarilish reaksiyasili kukunlar, hab dori, suyuqdori va boshqa dori shakllarini tayyorlashda kuzatish mumkin. Dori tarkibida oksidlovchi moddalar (kaliy permanganat, xlor, brom, simob II xloridi, vodorod peroksidi, kumush nitrat, natriy nitrit va boshqalar) va yengil oksidlanuvchi moddalar (fenol, amidopirin, anapgin, antipirin, apomorfin, adrenalin, ayrim vitaminlar, antibiotiklar, ekstraktlar va o'simlik kukunlari) bo'lganda oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi kelib chiqish holatlari kuzatiladi.

Rp: Solutionis Natrii bromidi 5,0—180 ml

Acidi ascorbinici 1,5

Natrii nitritis 1,0

Misce. Da. Signa. Кунига 1 osh qoshiqdan 3 mahal ichilsin.

Kislotali sharoitda natriy nitrit parchalanib azot oksidi hosil bo'ladi. U esa o'z navbatida askorbin kislotaning oksidlanishiga sabab bo'ladi. Buni dori rangini o'zgarganidan ham bilsa bo'ladi. Bunday dorini bemorga berish ta'qiqlanadi.

Almashinish reaksiyasi

Nomutanosiblik ko'pincha almashinish reaksiyasi natijasida kelib chiqadi.

Rp: Solutionis Sulfacyli natrii 20%—5 ml

Solutionis Cupri sulfatis 20%—5 ml

Misce. Da. Signa. Ko'z tomchisi.

Sulfatsil natriy va mis sulfatning o'zaro almashinish reaksiyasi natijasida suvda yomon eriydigan sulfatsilni misli tuzi cho'kmaga tushadi. Sulfatsil natriy rux sulfat bilan ham cho'kma hosil qiladi.

Rp: Calcii chloridi 6,0

Codeini phosphatis 0,5

Aquae purificatae 150 ml

Misce. Da. Signa. Kuniga 2 osh qoshiqdan ichiladi.

Reaksiya natijasida kaltsiy fosfat cho'kmaga tushadi. Bunday dorini bemorga berish ta'qiqlanadi.

Rp: Solutionis Ichthyoli 5%-100 ml

Aquae Plumbi 50 ml

Misce. Da. Signa. Namlama.

Reaksiya natijasida suvda qiyin eriydigan tuz hosil bo'ladi. Ixtiol eritmasi mis, qo'rg'oshin tuzlari va novokain bilan nomutanosib. Bunday dorini bemorga berish ta'qiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, nomutanosib dori moddalarida dori tayyorlashda farmasevt turli usullardan foydalanib keyin dori moddasini tayyorlab beradi. Masalan aralashmaydigan suyuqliklarga ichishdan oldin chayqatilsin deb yorliqqa yozib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.M. Miralimov, Z. Ya. Mamatmusayeva, X. K. Abdullayeva, N. Azimova - Farmasevtik texnologiya asoslari fanidan amaliy mashg'ulot uchun qo'llanma.
2. M.M. Miralimov - Yig'indi preparatlar texnologiyasi. Toshkent. Abu Ali ibn Sino. 2001. 348-356- betlar.
3. Davlat Farmakopeyasi XI.

